

«Plan Integral de Educación Digital (PIED) para la mejora de los resultados de aprendizaje en Educación Primaria y Secundaria». Ayudas destinadas a la realización de proyectos de investigación en los Centros públicos de I+D+i de la Comunidad Autónoma de Extremadura 2019-2022. Ref: IB18088

Descripción de la práctica docente habitual con TIC

1 = Nunca | 2 = Casi nunca | 3 = A veces |
4 = Con frecuencia | 5 = Muchísimas veces | 6 = Siempre

Espacios que utilizo para la enseñanza-aprendizaje con TIC

	1	2	3	4	5	6
Aula-clase	<input type="radio"/>					
Aula-tecnología / Aula-informática / Aula-ordenadores	<input type="radio"/>					
Aula-laboratorio	<input type="radio"/>					
Aula-Educación Física	<input type="radio"/>					
Biblioteca	<input type="radio"/>					
Espacio personal del estudiante (v.gr. hogar)	<input type="radio"/>					
Aula invertida o Flipped Classroom (aula/s + espacio personal del estudiante)	<input type="radio"/>					
Aula virtual (v.gr. ClassDojo, Moodle, Blogs, ...)	<input type="radio"/>					

Resultados de aprendizaje que espero obtener con el uso de las TIC

	1	2	3	4	5	6
Conocimiento (definir, identificar, recordar, enumerar, ...)	<input type="radio"/>					
Comprensión (clasificar, explicar, preguntar, seleccionar, ...)	<input type="radio"/>					
Aplicación (demostrar, encontrar, predecir, construir, ...)	<input type="radio"/>					
Análisis (diferenciar, relacionar, comparar, ...)	<input type="radio"/>					
Síntesis (generalizar, combinar, concluir, explicar razones para, ...)	<input type="radio"/>					
Evaluación (criticar, dar argumentos a favor y en contra, juzgar, reflexionar, ...)	<input type="radio"/>					
Actitudinal (mostrar conciencia hacia, ser receptivo a, valorar, ...)	<input type="radio"/>					
Psicomotor (hacer, realizar, dibujar, desarrollar un ejercicio físico, ...)	<input type="radio"/>					

Tipo de práctica docente que realizo con TIC

	1	2	3	4	5	6
Leer/Ver/Escuchar (expositiva)	<input type="radio"/>					
Colaborar (cooperativa)	<input type="radio"/>					
Debatir-Reflexionar (comunicativa)	<input type="radio"/>					
Investigar (indagativa)	<input type="radio"/>					
Practicar (aplicativa)	<input type="radio"/>					
Producir (creativa)	<input type="radio"/>					

Por favor, compruebe que ha respondido a todos los ítems

Este cuestionario forma parte de una investigación del grupo «Nodo Educativo» de la UEx y está dirigida a profesorado de Educación Primaria y Secundaria. Su finalidad es conocer cómo ha sido la formación recibida sobre tecnología educativa e identificar los tipos de prácticas docentes con el uso de TIC. El cuestionario es anónimo y le llevará, aproximadamente, 10 minutos completarlo.

Le agradecemos el tiempo y dedicación empleados en realizar este cuestionario. Todos los datos recogidos serán tratados con total confidencialidad tanto en su análisis como en su divulgación y comunicación. La participación en este cuestionario implica el consentimiento informado en esta investigación. Cualquier participante tiene derecho a abandonar su realización cuando lo considere.

1 = Totalmente en desacuerdo | 2 = En desacuerdo | 3 = Ligeramente en desacuerdo |
4 = Ligeramente de acuerdo | 5 = De acuerdo | 6 = Totalmente de acuerdo

Durante mi formación docente inicial y/o permanente...

	1	2	3	4	5	6
1 He visto muchos ejemplos de uso de las TIC en contextos educativos.	<input type="radio"/>					
2 He observado suficiente uso de las TIC en contextos educativos como para poder integrar por mí mismo estos recursos tecnológicos en mi práctica profesional.	<input type="radio"/>					
3 He visto ejemplos de buenas prácticas educativas con TIC que me han inspirado para aplicarlas en mis aulas.	<input type="radio"/>					
4 He recibido demostraciones concretas del potencial de uso de las TIC en la educación.	<input type="radio"/>					
5 He tenido la oportunidad de reflexionar sobre el rol de las TIC en la educación.	<input type="radio"/>					
6 He debatido sobre los desafíos de integrar las TIC en la educación.	<input type="radio"/>					
7 Se me ha ofrecido la oportunidad de debatir sobre mi propia experiencia con las TIC en las aulas.	<input type="radio"/>					
8 Hubo ocasiones específicas en las que se debatió sobre la actitud general hacia las TIC en la educación.	<input type="radio"/>					
9 He recibido suficiente asesoramiento en el diseño de actividades de aprendizaje enriquecidas con TIC.	<input type="radio"/>					
10 He aprendido cómo integrar TIC en mi práctica docente en el aula.	<input type="radio"/>					
11 He recibido apoyo técnico y pedagógico para la elaboración de materiales didácticos.	<input type="radio"/>					
12 He obtenido mucho apoyo para desarrollar actividades y proyectos educativos enriquecidos con TIC.	<input type="radio"/>					
13 He tenido bastantes ocasiones en las que he trabajado junto a otros colegas sobre el uso de TIC en la educación (p.ej. proyectos de innovación didáctica, realización de materiales educativos, etc.).	<input type="radio"/>					
14 Me he convencido de la importancia de la cooperación con relación al uso de las TIC en la educación.	<input type="radio"/>					
15 Los docentes se ayudaron entre sí para el uso de las TIC en contextos educativos.	<input type="radio"/>					
16 He compartido experiencias docentes sobre el uso de las TIC.	<input type="radio"/>					
17 Hubo bastantes ocasiones en las que pude valorar diferentes formas de usar las TIC en el aula.	<input type="radio"/>					
18 He sido capaz de aprender a usar TIC en las aulas a través de prácticas con formadores.	<input type="radio"/>					
19 Se me motivó para que adquiriera experiencia en el uso de las TIC en las aulas.	<input type="radio"/>					
20 Los propios docentes se motivaron entre ellos cuando intentaron usar las TIC en un contexto educativo.	<input type="radio"/>					

Por favor, compruebe que ha respondido a todos los ítems

- 1 2 3 4 5 6
- 21 He recibido suficiente asesoramiento sobre el uso de las TIC en mi práctica docente.
- 22 Mis competencias sobre el uso de las TIC han sido evaluadas a fondo.
- 23 He obtenido suficiente feedback (retroalimentación) sobre cómo desarrollar en el futuro mi competencia sobre el uso de las TIC.
- 24 Mis competencias en el uso de las TIC en el aula fueron evaluadas regularmente.

Escala sobre integración educativa de las TIC

1 = Nunca | 2 = Casi nunca | 3 = A veces |
4 = Con frecuencia | 5 = Muchísimas veces | 6 = Siempre

1 2 3 4 5 6

- 1 Utilizo el ordenador para elaborar recursos de aula, material didáctico y actividades de evaluación.
- 2 Uso Internet, u otra tecnología de información, para la búsqueda de información que facilito a los estudiantes como recurso educativo complementario.
- 3 Dedico tiempo en la selección de medios o recursos TIC que se adecúan al currículo.
- 4 Utilizo software de presentación para mis clases expositivas.
- 5 Soy capaz de resolver problemas técnicos durante la clase (p.ej. el proyector/pizarra digital no reconoce el ordenador).
- 6 Aplico los objetivos, contenidos y criterios de evaluación relacionados con el desarrollo de la competencia digital que establece el currículo.
- 7 Utilizo el ordenador para registrar o editar sonidos/música como material didáctico.
- 8 Uso las TIC para introducir nuevas metodologías de enseñanza.
- 9 Utilizo el correo electrónico, la mensajería instantánea (v.gr. Rayuela) o la web para comunicarme con mis estudiantes.
- 10 Uso blog/web para compartir conocimientos o responder a cuestiones planteadas por los estudiantes.
- 11 Enseño a los estudiantes cómo buscar recursos útiles de la web para el aprendizaje académico.
- 12 En clases que uso TIC divido a los estudiantes en grupos.
- 13 Me aseguro que todos los estudiantes tienen suficientes recursos y habilidades TIC para realizar sus tareas académicas.
- 14 Facilito fichas de trabajo a los estudiantes cuando les pido que utilicen información web para completar sus deberes para casa.
- 15 Utilizo las TIC para fomentar la capacidad de pensamiento de alto nivel de los estudiantes, como la creatividad, el análisis y el juicio.
- 16 Evalúo la competencia digital de los estudiantes como complemento a la calificación académica basada en pruebas escritas (exámenes).
- 17 Valoro y califico el progreso en el aprendizaje de los estudiantes cuando participan en actividades en grupo con apoyo de TIC.

Por favor, compruebe que ha respondido a todos los ítems

- 1 2 3 4 5 6
- 18 Evalúo mis prácticas docentes con TIC para mejorar mis clases.
- 19 Diseño tareas académicas con integración de TIC de modo que estudiantes sin ordenador en casa pudieran también participar.
- 20 Diseño diferentes actividades de aprendizaje de TIC para estudiantes con diferentes niveles de rendimiento.
- 21 Dedico tiempo a aprender y practicar competencias TIC.
- 22 Utilizo cursos y otros materiales online para mi formación profesional.
- 23 He asistido a congresos/jornadas o he leído revistas especializadas para aprender sobre métodos para la integración de las TIC.
- 24 Enseño a los estudiantes normas y reglas éticas sobre Internet antes que los estudiantes lo utilicen.
- 25 Exijo que los estudiantes respeten los derechos de propiedad intelectual.
- 26 Soy consciente de los problemas entre los adolescentes de adicción a Internet y el acceso a páginas de contenido adulto.
- 27 Comunico a los estudiantes cómo el uso abusivo de los dispositivos digitales puede afectar a su salud.
- 28 Hago seguimiento de los estudiantes con baja motivación y rendimiento académico por su adicción a Internet.

Datos de contexto

- Centro Educativo
- Sexo Mujer Hombre
- Edad (años)
- Nivel educativo donde imparte docencia Educación Primaria Educación Secundaria
- Años de experiencia profesional
- Situación laboral actual Interino/a Funcionario/a
- En caso de funcionario: Año de ingreso
- He sido / Soy Coordinador/a TIC Sí No
- En caso afirmativo: Tiempo (número de meses)
- En caso afirmativo: Actualmente con esta función Sí No
- He participado / participo en proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC Sí No
- En caso afirmativo: N.º de proyectos de innovación didáctica relacionados con las TIC
- En caso afirmativo: Actualmente participo en un proyecto de innovación didáctica relacionado con las TIC Sí No

Por favor, compruebe que ha respondido a todos los ítems